

Dampak Potensial Relokasi IKN: Konflik Sosial dan Terorisme Lintas Batas

Azaria Putri Illona, Kinanthya Anugrahing Gusti, & M. Ghufron
Fazacholil

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019, membawa berbagai dampak potensial yang perlu dianalisis secara mendalam. Meskipun agenda ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, proses pemindahan membuka kemungkinan munculnya banyak permasalahan diantaranya potensi konflik sosial berkepanjangan antara masyarakat lokal dan pendatang serta resiko munculnya gerakan terorisme lintas batas akibat kedekatan geografis Kalimantan Timur dengan basis area jaringan teroris di Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik sosial dapat diredam menggunakan pendekatan *peace building*. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) gagasan untuk meminimalisir resiko munculnya terorisme lintas batas, yakni integralisasi pemberantasan dan pencegahan terorisme dibawah komando Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), kolaborasi antarnegara yang masuk dalam area lalu lintas terorisme, serta optimalisasi program rehabilitasi bagi ex pelaku terorisme. Simpulan yang diperoleh bahwa perhatian terhadap isu-isu sosial dan keamanan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pemindahan IKN agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warga negara.

KATA KUNCI

1. Konflik. 2. Potensi. 3. Terorisme.

1. Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya akan disebut dengan IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur diumumkan secara resmi ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2019. Selanjutnya, pada rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2021, Rancangan Undang-Undang IKN disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini disetujui oleh pemerintah dan DPR pada Januari 2022. (Mahardika & Saputra, 2022) Berbagai kontroversi yang mengikutinya telah menarik perhatian publik terhadap proses pembentukannya. Pemerintah telah menetapkan bahwa nama ibu kota yang baru adalah Nusantara, berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak Kalimantan Timur ditetapkan sebagai calon ibu kota baru Indonesia pada tahun 2019,

berbagai analisis mengenai dampak lingkungan, sosial budaya, ketahanan nasional, dan ekonomi makro sudah banyak menjadi bahasan di media. Namun, aspek pertahanan-keamanan, terutama yang berkaitan dengan hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia dalam konteks arsitektur geopolitik regional, seringkali kurang diperhatikan. Hal ini sangat penting mengingat aspirasi luhur para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar di dunia. Secara khusus, ibu kota negara yang baru harus menjadi tempat yang aman bagi ratusan juta warga Indonesia, tidak hanya bagi mereka yang tinggal di sekitar IKN, tetapi juga sebagai simbol kekuatan bangsa yang mampu mempertahankan kedaulatan NKRI di seluruh wilayahnya.

Desain pertahanan dan keamanan IKN yang dikonstruksi dan proses pemindahan ibu kota negara sejatinya bukanlah hal yang mudah, perlu banyak persiapan dan pastinya anggaran yang cukup besar. Dengan adanya perpindahan ibu kota artinya kita akan memindahkan semua urusan administrasi negara ke kota yang baru. Tentu saja tak luput dengan badan-badan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berprinsip pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sistem ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian sebagai komponen utama, serta komponen cadangan dan pendukung untuk menghadapi ancaman militer dan nonmiliter.

Ancaman militer dan nonmiliter muncul setelah adanya pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan adanya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara pastinya, karena dengan berpindahnya IKN maka berpindah pula pusat pemerintahan dan juga pusat administrasi kenegaraan. Dengan adanya Pemindahan IKN maka akan ada perpindahan warga dari seluruh Indonesia ke IKN sebagai ibu kota negara maupun pusat pemerintahan yang baru, maka berpotensi munculnya 2 (dua) permasalahan, yang pertama; meletusnya konflik Sampit dimana terdapat gesekan antara masyarakat adat Dayak dan Madura yang meninggalkan tragedi mengenaskan dan luka hati yang sangat mendalam (Muslifar & Irawan, 2022). Merujuk pada kasus Sampit tersebut, pecahnya konflik sosial antara masyarakat asli Kalimantan dengan masyarakat pendatang dari seluruh Indonesia yang menetap di IKN sangat dimungkinkan. Kedua, mengingat letak Kalimantan Timur yang berada dekat dengan perbatasan negara Malaysia dan Brunei Darussalam berpotensi memicu permasalahan transnasional yang timbul akibat pemindahan ibu kota ke Kalimantan timur yakni tumbuh suburnya kaum-kaum separatis dan radikal di IKN. Hal ini diakibatkan letak geografis IKN yang diapit perbatasan Malaysia dan Filipina yang dimana pada daerah tersebut disinyalir tempat atau markas dari jaringan teroris Abu Sayyaf. (Rininta & Anindya, 2024).

Berdasarkan uraian diatas, banyak hal yang dapat digali perihal proses pemindahan IKN, namun Para Penulis akan menitikberatkan permasalahan pada 2 (dua) aspek, **pertama**; mengenai potensi timbulnya konflik sosial berkepanjangan serta **kedua**; potensi munculnya gerakan terorisme lintas batas negara (*cross border terrorism*).

2. Kerangka Analisis

Dalam kerangka analisis artikel ini, pendekatan administrasi publik yang diungkapkan oleh Harbani Pasolong dalam Teori Administrasi Publik, administrasi adalah usaha terencana yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan rasional. Konsep ini relevan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pengadilan. Teori Economic Analysis of Law oleh Richard Posner mendukung ini, yang berangkat dari utilitarianisme Bentham, yang menekankan manfaat untuk kesejahteraan sosial. Posner

berfokus pada keseimbangan antara biaya dan hasil dalam keputusan hukum. Teorinya menyoroti dua aspek: analisis ekonomi positif, yang menilai efisiensi dari kebijakan, dan analisis ekonomi normatif, yang mengarah pada perubahan untuk hasil yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, biaya hukum yang ditanggung negara seringkali lebih besar daripada nilai kerugian korban. Efisiensi lebih tercapai jika pelaku diminta mengembalikan barang dan meminta maaf, dibandingkan melalui jalur pidana yang panjang.

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada pengkajian data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), (Muhammad, 2004) dan dokumen hukum lainnya. Pindahan IKN ke Kalimantan Timur membutuhkan analisis aspek hukum dan regulasi yang mengatur pindahan tersebut serta implikasinya terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi data sekunder yang berkaitan dengan substansi permasalahan, seperti kajian jurnal dan hasil riset lainnya. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif, yang bertujuan untuk menemukan korelasi antara data sekunder dan solusi yang tepat dalam menjawab permasalahan dalam tataran apa seharusnya.

4. Pembahasan

Bagaimana Konflik Sosial (Potensial) Terjadi?

Pemindahan Ibu Kota Negara timbul tenggelam seiring berjalannya waktu dan perubahan kepemimpinan, wacana untuk memindahkan Ibu Kota Negara sudah ada sejak pemerintahan Hindia-Belanda, pada masa pemerintahan Hindia Belanda ingin memindahkannya dari Batavia atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Jakarta ke Bandoeng (Bandung). Wacana tersebut muncul dikarenakan letak Batavia yang berada di pesisir laut menyebabkan warga sekitar sering terkena penyakit diare dan malaria, namun wacana tersebut tidak pernah terlaksana karena kurangnya dukungan dari rakyat. Pada masa pemerintahan orde lama era Presiden Soekarno ada wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Kalimantan Tengah, maksud dari Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah adalah supaya menghindari pembangunan yang Jawa sentris baik dari segi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Presiden Soekarno memiliki visi bahwa Ibu Kota Negara lebih strategis bila berada di kawasan Indonesia timur karena akan mempermudah pemerataan pembangunan Indonesia (Devina Ocsanda & Candrika Ilham Wijaya, 2023).

Awalnya, Presiden Soeharto memiliki wacana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Namun hingga akhir masa jabatannya pemindahan ibu kota tersebut tidak pernah terjadi. Pada masa Presiden SBY ada isu pemindahan ibu kota yang dibahas di kabinet namun tidak juga terlaksana (Detik.com, 2024). Dan barulah pada era pemerintahan Presiden Jokowi rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke daerah Kalimantan terlaksana. Pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai ancaman baik dari segi kondisi sosial masyarakat maupun pertahanan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, provinsi Kalimantan Timur mengalami konflik massal tertinggi di Pulau Kalimantan, meliputi keributan antar kelompok warga, pelajar, antar suku, warga dengan aparat pemerintah maupun dengan aparat keamanan. Daerah Penajam yang disebutkan sebagai lokasi calon ibu kota tidak

lepas dari konflik yang sering terjadi, termasuk perkelahian antar suku yang kemudian mengeskalasi menjadi konflik sosial (Yuniarti, 2018).

Migrasi besar-besaran penduduk berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi jika tidak segera diatasi sejak tahap perencanaan. Ketimpangan ini terjadi karena migrasi tersebut melibatkan kelompok masyarakat dengan standar hidup yang lebih tinggi dari Jakarta. Berdasarkan kajian Yuniarti (2018), ketimpangan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur saat ini telah terjadi dan semakin melebar. Ancaman perpindahan penduduk dari Jawa ke Kalimantan, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan masalah tersendiri. Kebijakan affirmative action yang belum dibahas dalam perencanaan pembangunan IKN semakin memperjelas potensi marginalisasi yang dapat berujung pada konflik sosial. Peningkatan populasi dari suku lain yang mendominasi berbagai aspek kehidupan berpotensi menimbulkan rasa iri atau tidak suka di kalangan masyarakat adat.

Dampak potensial ini sudah dapat diprediksi semenjak ditetapkannya UU IKN, terutama pada Pasal 33 yang pada intinya mengatur mengenai pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Jakarta ke wilayah IKN secara bertahap. Namun demikian, ada kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur serta dampak sosial dan ekonomi dari relokasi besar-besaran ini, termasuk kesejahteraan para pegawai dan keluarganya. Dikutip dari laman Kompas.co, Lembaga riset kebijakan Next Policy menyatakan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi menimbulkan sejumlah risiko yang cukup besar, antara lain masalah sosial, kesehatan, dan kesenjangan ekonomi di sekitar wilayah IKN (Yuniarti, 2018). Risiko lain yang teridentifikasi antara lain tantangan sosial dan penurunan kinerja ASN di lingkungan baru sebagaimana diungkapkan Direktur Eksekutif Next Policy, Grady Nagara. Berdasarkan survei sederhana terhadap 400 ASN, lebih dari separuh responden menolak untuk dipindahtugaskan, dengan alasan utama keberatan berpisah dengan anggota keluarga (Daniel A. Fajri, 2024). (*Next Policy Beberkan Risiko Kepindahan ASN secara Massal ke IKN*, 2024) Pemerintah juga didesak untuk mengantisipasi potensi kesenjangan sosial yang mungkin timbul di IKN, terutama akibat konsentrasi kelas menengah perkotaan yang dapat memperparah kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut.

Karena faktor keengganan tersebut, jika kelompok pendatang cenderung tidak dapat berinteraksi dan tidak bersosialisasi dengan penduduk asli yang menjunjung tinggi hukum adat dan budaya lokal, maka akumulasi ketidakpuasan terkait ketidakadilan ekonomi dan politik dapat memicu konflik antar suku. Kesalahpahaman antar kelompok dapat memicu konflik yang meluas. Yang diejawantahkan dalam wujud konflik antar suku, yang berujung kekerasan, dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Seperti yang terlihat pada konflik horizontal antara suku Dayak dan suku Madura, dimana tujuan utama dari konflik ini adalah pengusiran kelompok luar/ pendatang yakni suku Madura dari wilayah suku Dayak. (Djayanti et al., 2022). Kekhawatiran masyarakat lokal juga meningkat karena persaingan yang mungkin terjadi akibat perpindahan ibu kota dan laju migrasi, terutama karena kualitas pendidikan di Kalimantan Timur masih tertinggal dibandingkan dengan Jakarta (Djayanti et al., 2022).

Peace Building sebagai Konsep Reintegrasi Sosial

Pentingnya perdamaian didukung juga oleh pernyataan dari Martin Luther King yang menyatakan bahwa perdamaian bukan hanya berperan untuk meredakan konflik tetapi perdamaian juga berkontribusi besar dalam menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat (Sujibto, 2016).

Proses peace building berorientasi pada pendekatan jangka panjang yang mencakup berbagai

tahap penting, termasuk analisis mendalam dan resolusi menyeluruh terhadap konflik yang terjadi. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk merekonstruksi asumsi-asumsi yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan menghilangkan kontradiksi yang ada. Dalam hal ini, penguatan kapasitas serta elemen-elemen struktural dan setiap pihak yang bertikai menjadi hal yang krusial, agar mereka dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam menciptakan formasi baru. Formasi ini dirancang untuk mendukung tercapainya perdamaian positif, yang tidak hanya ditandai oleh berakhirnya konflik, tetapi juga oleh terwujudnya keadilan, stabilitas dan keseimbangan hubungan sosial (Miall et al., 2022).

Model penyelesaian semacam ini, kiranya dapat diadopsi menjadi upaya penanggulangan kejahatan non penal karena lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Maka sasaran utamanya adalah penanganan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau bahkan menumbuhkan kejahatan. Dalam hal ini, model reintegrasi yang berbasis pada pendekatan lokal dan keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu mengurangi risiko disintegrasi sosial dan memastikan adanya kohesi sosial di wilayah baru. Proses ini juga relevan untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi oleh Next Policy, seperti kesenjangan ekonomi dan penurunan kinerja ASN di lingkungan baru, dengan menggunakan Peace Building untuk membangun rasa saling pengertian, keadilan, dan kesetaraan pada masyarakat IKN (Barda Nawawi Arief, 1996).

Johann Galtung membagi peace building pada tiga tahapan atau proses untuk mengakhiri konflik, dimulai dari tahapan peacemaking dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai. Tahap ini dilanjutkan dalam proses peacekeeping, suatu usaha untuk menjaga komitmen dan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian. Proses ini mencapai muaranya pada peace building perubahan atau rekonstruksi sosial, politik maupun ekonomi demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. (Aleksius Jemadu, 2008) Studi dari (Hamzah Tualeka, 2010) menunjukkan skema penyelesaian konflik ini telah banyak digunakan di Indonesia, salah satunya konflik antar-agama di Maluku yang pecah pada Januari 1999. Pemerintah, saat itu menyatukan kedua belah pihak yang bertikai dalam Perjanjian Malino I (2002) dan Perjanjian Malino II (2004). Salah satu faktor yang dipercaya mendukung konsistensi pelaksanaan isi perjanjian ialah bahwa pemerintah bukan menjadi saksi ketika dua kelompok yang bertikai telah mencapai kesepakatan, melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian (Jumidi Elewahan, Ilmiawan Mubin, 2019).

Skema di atas cukup realistis apabila direplikasi oleh pemerintah. Intervensi pemerintah, dalam hal ini Kepala Otorita IKN, mutlak diperlukan selaku penanggungjawab agenda dengan sedikit modifikasi. Jika pada ilustrasi konflik Maluku peacemaking dimulai dengan membangun komunikasi, maka dalam konteks ini Pemerintah dapat memulainya dari edukasi kepada ASN. Program pendidikan dan pelatihan seyogianya dapat memberikan para ASN wawasan yang luas terhadap adat kebiasaan/ adat warga setempat atau bahkan suku lokal. Kegiatan dialog antara ASN dengan tokoh masyarakat dan/ atau pemuka suku pun sebaiknya rutin digelar untuk menyeragamkan persepsi satu sama lain. Agar misi penjangkauan ini menemui hasil optimal, peran pemerintah sebagai fasilitator hendaknya berlanjut ke tahap peacekeeping dalam bentuk penandatanganan deklarasi damai secara simbolik.

Konflik sosial antar golongan di masyarakat, apabila dibiarkan berlarut dan berkepanjangan sangat berpotensi memunculkan ruang bagi para militan untuk menyisipkan ajaran-ajaran yang tidak seharusnya kepada masyarakat yang sedang berseteru. Hal ini berpotensi menimbulkan

konflik yang efeknya lebih luas dan mendalam di masyarakat. Maka dari itu, kami berpendapat bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik sosial akan dapat lebih efisien apabila menggunakan konsep peace building, karena tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek saja namun juga dapat berkontribusi besar dalam pencegahan terorisme dari dalam.

Potensi *Cross Border Terrorism* Akibat Relokasi IKN

Selain permasalahan sosial, permasalahan mengenai pertahanan ekonomi juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan dalam perspektif ekonomi pertahanan, tujuan pemindahan IKN yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Laporan Next Policy, 2024). Harapannya, IKN nantinya harus dapat membawa dampak pada peningkatan pertahanan dan keamanan demi kedaulatan negara, tanpa mengesampingkan tujuan utama Ibu kota itu sendiri yakni sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Jika konflik sosial yang terjadi di masyarakat kian menyebar dan berlarut maka hal ini dapat memicu potensi munculnya kelompok militan dalam negeri yang kerap berujung pada tindakan terorisme.

Terorisme, menurut 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme didefinisikan sebagai seluruh perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan baik oleh individu maupun sekelompok orang, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terdiskriminasi sangat rentan dipengaruhi oleh kelompok lain yang memiliki tujuan tertentu, tindakan ini mengarah pada munculnya terorisme dari dalam atau yang sering disebut dengan endogenous terrorism (Fitria, 2023). Dalam konteks terorisme, konflik sosial dapat berevolusi menjadi radikalisme dan aksi teror ketika individu atau kelompok merasa terancam, mengalami ketidakadilan, atau kehilangan identitas. Faktor-faktor seperti perbedaan ideologi, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi pemicu utama transformasi ini. (Mustofa, 2002). Akan tetapi, konsep terorisme sangat mungkin meluas, melibatkan 2 (dua) negara atau lebih sebagai akibat dari letak geografis yang berdekatan dengan area yang terafiliasi dengan suatu organisasi yang terindikasi sebagai jaringan terorisme (Cross border terrorism).

Cross border terrorism terjadi karena lemahnya pertahanan dan keamanan pada batas-batas negara. mengingat lokasi geografis Kalimantan Timur yang diapit dengan segitiga Filipina, Sarawak dan Poso yang kita ketahui bahwa di daerah tersebut sering muncul gerakan radikalisme dan teroris dan sangat berpotensi mengancam keamanan nasional serta mengganggu kestabilan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Cross border terrorism yang terjadi di kawasan Asia Selatan tepatnya di perbatasan Pakistan-Afghanistan dan Indo-Pakistan, sejak munculnya perang Indo-Pakistan karena memperebutkan daerah Kashmir, Pakistan menjadi sasaran empuk bagi para kaum radikalisme dan teroris untuk dijadikan markasnya, maka dari itu berkaca dengan apa yang terjadi di kawasan Asia Selatan (Bakker et al., 2020). Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia tenggara harus memiliki rencana yang matang untuk mencegah terjadinya gerakan radikalisme dan teroris terjadi apabila IKN berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Setidaknya terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan betapa rentannya IKN terhadap potensi ancaman cross border terrorism. Pertama, menurut riset (Wirawan, 2022) menunjukkan bahwa IKN memang masih cukup aman untuk menjadi ibu kota negara yang baru, namun masih ada celah untuk terjadinya kejahatan transnasional karena ancaman terorisme di Kalimantan

tetap menjadi hal yang harus diperhatikan. Saat ini, Kalimantan Timur menjadi kawasan yang telah lama diketahui sebagai basis kelompok teroris sebagai contoh, pelaku bom Gereja Oikumene, Muhammad Aceng Kurnia, adalah orang yang bergabung dengan JAD Kaltim (JPNN, 2016). Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara yang rawan diduduki oleh teroris karena diapit oleh segitiga Sabah-Sarawak dan Poso di sanalah tempat munculnya gerakan radikal dan teroris yang mengancam kestabilan geopolitik negara-negara Asia Tenggara (Apriliasari & Priyanto, 2024). Kedua; penangkapan terduga teroris jaringan ISIS di Sambas, Kalimantan Barat, oleh Densus 88 menunjukkan bahwa ancaman jaringan terorisme internasional, seperti ISIS, telah menyebar hingga ke wilayah Kalimantan. Dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur, potensi ancaman terorisme meningkat karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru yang strategis. Kelompok teroris bisa melihat IKN sebagai target simbolis, terutama karena kedekatan geografisnya dengan Sambas, tempat jaringan ISIS telah terdeteksi. Dalam konteks ini, Kalimantan Timur amat rentan menjadi basis sekaligus kaderisasi kelompok bersenjata yang terorganisir, ilegal dan tentu saja, kriminal.

Posisi Kalimantan Timur yang menjadi bagian dari Mantiqi Tsalis (wilayah III) dari empat wilayah operasi Jemaah Islamiyah, telah lama diketahui menambah kompleksitas masalah. Wilayah ini secara khusus ditujukan sebagai kamp pelatihan pendukung bagi basis utama (Kamp Hudaibiyah) di Pulau Mindanao sekaligus berfungsi sebagai basis militer utama di Indonesia (Solahudin, 2013). Terdapat beberapa jaringan Terorisme di Asia Tenggara antara lain adalah kelompok terorisme yang aktif di Mindanao seperti kelompok teroris Abu Sayyaf Jemaah Islamiyah dan MILF (Moro Islamic Liberation Front). Kelompok tersebut memiliki jaringan lintas batas yang begitu kuat mencakup wilayah Malaysia timur yaitu Sabah dan Sarawak (Rininta & Anindya, 2024) Lalu di Indonesia, tepatnya di Poso Sulawesi Tengah ada kelompok radikal MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang menjadi cikal bakal radikal dan perekrutan ekstrimis melalui jalur maritim yang relatif sulit terdeteksi. Selain berfungsi sebagai wilayah pendukung untuk pelatihan militer, Kalimantan Timur juga menjadi sel logistik utama bagi jaringan Jemaah Islamiyah. Nasir Abbas, mantan anggota JI, bahkan menganggap wilayah ini sebagai wilayah utama yang menjadi target untuk mewujudkan negara Islam yang dicita-citakan oleh JI (Safrudin, 2018). Kedekatan letak geografis antara Kalimantan Timur dengan Mindanao dapat dicermati dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1. Segitiga Serawak-Sabah, Mindanao, Poso.

Jalur lintas batas yang rentan di wilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi memungkinkan pergerakan militan dari Filipina Selatan, Malaysia Timur, hingga Indonesia. Pergerakan ini bisa berdampak pada keamanan di wilayah sekitar Kalimantan termasuk IKN. Dan Poso yang berada di Sulawesi Tengah telah menjadi pusat gerakan militan dan ekstremis di Indonesia selama bertahun-tahun. Meskipun Poso cukup jauh dari Kalimantan Timur, potensi penyebaran radikalisme melalui jaringan online dan perekrutan lintas provinsi tetap menjadi ancaman serius. Kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah dan ISIS baru ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ideologi radikal dan mereka juga mempromosikan aksi terorisme yang mereka lakukan lewat kanal media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk mengirimkan pesan dan video yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi masyarakat.

Pemilihan Kalimantan sebagai salah satu pusat kegiatan terorisme di Asia Tenggara telah dimulai sejak 2002 oleh Lashkar Jundullah, dengan tiga alasan utama. **Pertama**, Kalimantan memiliki konsentrasi militer yang rendah dengan wilayah yang sangat luas (Conboy, 2006). Dalam konteks wilayah Kalimantan yang terdiri dari lima provinsi, hanya terdapat dua Komando Daerah Militer (Kodam) yang bermarkas di Balikpapan dan Pontianak, lima Polisi daerah atau Polda yang tersebar di setiap provinsi, dua Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut yang terletak cukup jauh dari IKN baru, yaitu di Tarakan dan Pontianak, serta enam Lanud (Ummah, 2019). **Kedua**, kondisi geografis Kalimantan yang berbukit dan tertutup hutan membuatnya ideal sebagai basis militer. Sebagian besar wilayah Kalimantan adalah daratan yang diselubungi hutan. Menurut data statistik, luas wilayah Kalimantan mencapai 743.440 kilometer persegi, dilintasi oleh setidaknya 58 sungai besar, dengan 39% dari total luas wilayahnya berupa pegunungan dan perbukitan (Idhom, 2021). Ketiga, kedekatan Kalimantan Timur dengan wilayah basis jaringan

teroris lainnya di Asia Tenggara, seperti Mindanao dan Sabah, menjadikan wilayah ini sangat strategis secara geografis. Nasir Abbas dalam wawancaranya menyebutkan bahwa Kalimantan sebagai Mantiqi Tsalis memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan terorisme di Asia Tenggara (Ummah, 2019).

Ketiga, dapat kita lihat pada kasus Ali Fauzi (perakit bom Bali) yang turut mendirikan kamp Hudaibiyah di Mindanao pada 2002 (BBC, 2017). Secara ideologis, kelompok JAD di Kalimantan Timur memiliki kesamaan paham dan tujuan dengan kelompok militan dan teroris di Filipina selatan, seperti Moro Islamic Liberation Front dan Abu Sayyaf (Tempo, 2017). Gunaratna (2016) menegaskan bahwa eksistensi kepemimpinan wilayah ISIS di Mindanao, Kalimantan, Sabah, dan Sulawesi melalui Mantiqi Tsalis ini merupakan ancaman nyata bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Ketiga faktor ini menimbulkan potensi ancaman bagi IKN baru yang terletak di tengah hutan Kalimantan Timur dan jauh dari kota penyangga utama yang sudah ada beserta infrastruktur pertahanan dan keamanan yang telah ada.

Dalam melihat konteks IKN baru yang mengusung perencanaan kota “Smart City”, dimana konsep pengembangan dan pengelolaan kotanya memanfaatkan teknologi siber (cyber technology) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Bappenas, 2020). Hal tersebut harus dikaji dan dipertimbangkan secara menyeluruh dan dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, khususnya dalam memitigasi ancaman kejahatan terorisme. Jika merujuk pada laporan BNPT di tahun 2021 yang menyebutkan bahwa selama masa pandemi, jaringan dan kelompok teror telah memaksimalkan aktivitas daring untuk melakukan propaganda, proses rekrutmen anggota hingga pendanaan (BNPT, 2021).

Merujuk pada uraian peristiwa di atas, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus memiliki keamanan dan pertahanan yang memadai, mengingat posisi Kalimantan yang berdekatan dengan Kalimantan yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam, peningkatan border security di Kalimantan harus lebih ditingkatkan dan pastinya logistik di perbatasan harus memadai untuk menunjang sistem border security yang ada di pulau Kalimantan. Berkaca keamanan perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan serta Pakistan dan India rumit secara geografis dan material, dan hal ini semakin diperburuk oleh lingkungan politik. Perbatasan hanya akan sekuat jika negara mau menerapkannya, dan batas tersebut hanya bisa sekuat yang diinginkan oleh negara.

Posisi Kalimantan Timur yang menjadi bagian dari Mantiqi Tsalis (wilayah III) dari empat wilayah operasi Jemaah Islamiyah, telah lama diketahui menambah kompleksitas masalah. Wilayah ini secara khusus ditujukan sebagai kamp pelatihan pendukung bagi basis utama (Kamp Hudaibiyah) di Pulau Mindanao sekaligus berfungsi sebagai basis militer utama di Indonesia (Solahudin, 2013). Terdapat beberapa jaringan Terorisme di Asia Tenggara antara lain adalah kelompok terorisme yang aktif di Mindanao seperti kelompok teroris Abu Sayyaf Jemaah Islamiyah dan MILF (Moro Islamic Liberation Front). Kelompok tersebut memiliki jaringan lintas batas yang begitu kuat mencakup wilayah Malaysia timur yaitu Sabah dan Sarawak (Rininta & Anindya, 2024) Lalu di Indonesia, tepatnya di Poso Sulawesi Tengah ada kelompok radikal MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang menjadi cikal bakal radikal dan perekrutan ekstrimis melalui jalur maritim yang relatif sulit terdeteksi. Selain berfungsi sebagai wilayah pendukung untuk pelatihan militer, Kalimantan Timur juga menjadi sel logistik utama bagi jaringan Jemaah Islamiyah. Nasir Abbas, mantan anggota JI, bahkan menganggap wilayah ini

sebagai wilayah utama yang menjadi target untuk mewujudkan negara Islam yang dicita-citakan oleh JI (Safrudin, 2018). Kedekatan letak geografis antara Kalimantan Timur dengan Mindanao dapat dicermati dalam gambar dibawah ini.

Upaya Penanggulangan terhadap Fenomena *Cross Border Terrorism*

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penanganan terorisme terutama dalam memerangi faham-faham terorisme yang dibawa oleh organisasi teroris. Asia tenggara Khususnya Indonesia, Filipina dan Malaysia terkenal sebagai sarang militan organisasi-organisasi terorisme. Terorisme yang terjadi di Mindanao (Filipina Selatan), Sabah dan Sarawak (Malaysia Timur), serta Poso (Indonesia) memang memiliki potensi untuk mempengaruhi keamanan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia di Kalimantan Timur. Ancaman Cross Border Terrorism, khususnya di kawasan Asia Tenggara, tetap menjadi perhatian utama bagi negara-negara di kawasan ini karena kedekatan geografis dan jaringan militan yang terkadang saling berhubungan.

Selama ini usaha penanggulangan terorisme telah melibatkan berbagai lembaga, diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Namun, pendekatan multi-instansi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih dalam aturan dan pelaksanaan. Pendekatan multi-instansi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia seringkali menyebabkan kebingungan dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas. Setiap lembaga memiliki mandat dan prosedur yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan paradigma bertentangan, menghambat efektivitas tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Pada tahun 2016, serangan teroris di Jalan Thamrin, Jakarta, memperlihatkan adanya kendala koordinasi antara lembaga-lembaga keamanan. Baik Densus 88 Polri maupun pasukan khusus TNI, seperti Kopassus, terlibat dalam merespons insiden tersebut. Namun, komunikasi yang tidak optimal antara kedua lembaga ini menyebabkan penundaan dalam berbagi informasi penting terkait pergerakan teroris. Akibat dari lemahnya koordinasi ini adalah keterlambatan respons serta perencanaan strategi yang kurang terarah, sehingga memperpanjang masa penanganan krisis. Selain itu, pada beberapa operasi penangkapan tersangka teroris, baik Polri maupun BNPT sering melakukan langkah-langkah serupa tetapi dengan pendekatan yang berbeda. BNPT lebih fokus pada deradikalisasi, sementara Polri mengutamakan tindakan hukum. Perbedaan pendekatan ini mengakibatkan beberapa program deradikalisasi tersendat, disebabkan adanya tumpang tindih wewenang yang akhirnya berdampak pada pemborosan sumber daya dan usaha yang berulang.

Untuk mengatasi status quo, gagasan **pertama** yang dapat ditawarkan Para Penulis adalah melakukan integralisasi pencegahan dan pemberantasan terorisme pada satu lembaga sebagai leading sector. Tanpa menghilangkan peran Polri dan TNI, keduanya tetap melakukan tugas dan kewajibannya secara utuh akan tetapi secara struktural, dalam konteks ini hubungan koordinasi keduanya dengan BNPT bersifat subordinat. Hal ini didasarkan pada nomenklatur lembaga beserta wewenang yang melekat padanya sebagaimana tercantum pada Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya pada Pasal 43 dan Pasal 44 undang-undang ini menyatakan bahwa BNPT bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan strategi nasional untuk pencegahan terorisme, serta mengkoordinasikan instansi terkait serta menetapkan bahwa BNPT memiliki wewenang untuk membentuk satuan tugas dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan menyerahkan tonggak kepemimpinan pemberantasan dan pencegahan terorisme kepada BNPT, maka dapat diperoleh beberapa keuntungan pertama; semua kebijakan terkait

penanggulangan terorisme dapat disusun secara terpadu dalam satu kerangka hukum dan operasional. Kedua, proses pengambilan keputusan akan lebih cepat dan efisien, dan ketiga dapat lebih efektif dalam program deradikalisasi dan pencegahan radikalisasi di masyarakat. Untuk menerapkan sistem ini secara efektif, beberapa langkah perlu diambil diantaranya reformasi hukum untuk menetapkan BNPT atau instansi lain sebagai lembaga tunggal dalam penanggulangan terorisme, dengan wewenang penuh untuk mengkoordinasikan semua aspek terkait. Instansi yang ditunjuk harus dilengkapi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Masyarakat harus dilibatkan dalam program-program pencegahan terorisme melalui pendidikan dan kesadaran akan bahaya radikalisasi.

Upaya **kedua** yang dapat dilakukan yaitu dengan memastikan negara menandatangani sebuah perjanjian multilateral antar negara atau wilayah, dimana potensi terorisme muncul di wilayah tersebut, bukan hanya yang sudah namun juga wilayah yang belum ada, selain itu perlu untuk bekerja sama dengan layanan/ lembaga keimigrasian dan perbatasan nasional, serta membangun kemitraan antar-lembaga. Misalnya, Frontex dan Europol yang bersama-sama mengembangkan buku pedoman yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan (kapasitas) para staf atau anggota yang terlibat secara langsung di lapangan. Harapannya adalah mereka siap untuk mengidentifikasi kemungkinan tanda-tanda keterlibatan dalam jaringan terorisme. (Yudi Rusfiana, 2024).

Klausul perjanjian multilateral dimaksud juga termasuk mengenai pertukaran informasi intelijen dan pelatihan dalam penanggulangan terorisme. Hal ini didasarkan terhadap suatu fakta bahwa dalam studi yang dilakukan Gaudette (2022) menjelaskan bahwa mereka para ekstrimis sayap kanan menggunakan internet untuk merekrut anggota baru mereka, paparan paling sering terjadi adalah dari seorang "teman" di dunia luring yang mereka kenal dan percayaai mengarahkan mereka ke materi ekstremis kekerasan daring— sebuah temuan yang didukung oleh penelitian empiris tentang pentingnya kepercayaan dalam menarik individu ke gerakan ekstrimis sayap kanan yang melakukan kekerasan (Mardiansyah, 2020). Semua elemen masyarakat, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, harus terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Yang kedua yaitu Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Terduga Teroris dan Korban. Penanganan kasus terorisme harus tetap menghormati HAM. Ini termasuk perlindungan bagi terduga teroris selama proses hukum, serta perlindungan bagi saksi dan korban terorisme. BNPT dan kepolisian perlu memastikan bahwa prosedur hukum tidak melanggar hak-hak individu. (Latukau, 2020)

Ketiga, adanya Program Rehabilitasi Mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi (R&R) bagi mantan narapidana teroris untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Ini mencakup dukungan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar mereka tidak kembali ke jalan kekerasan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisasi melalui program pendidikan di sekolah-sekolah dan komunitas. Ini juga termasuk pendidikan yang fokus pada toleransi, kebhinekaan, dan pemahaman antar agama, memperkuat sistem peradilan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dilakukan secara adil dan transparan, tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) dampak potensial yang muncul atas relokasi IKN, yakni konflik sosial antara pendatang dengan penghuni lama yang disebabkan, diantaranya ketidaksesuaian adat dan budaya lokal, timpangnya kualitas pendidikan yang berdampak pada kualitas SDM dapat berpengaruh besar dalam persaingan ketenagakerjaan terutama di wilayah IKN yang baru. Selanjutnya, dampak potensial lainnya yakni munculnya gerakan cross border terorism sebagai konsekuensi letak geografis diapit oleh segitiga Filipina, Sarawak dan Poso yang mana di daerah tersebut sering muncul gerakan radikal-teroris dan sangat berpotensi mengancam keamanan nasional serta mengganggu kestabilan geopolitik di kawasan Asia Tenggara.

Terhadap pemetaan problematika tersebut, Para Penulis merumuskan setidaknya 4 (empat) gagasan konseptual yang melandasi dengan perspektif analysis economic of law sebagaimana dikemukakan Richard Posner. Upaya penyelesaian dari potensi-potensi resiko yang ada, menekankan pada prinsip efisiensi dimana tindakan yang dilakukan bersifat persuasif (peace building, integralisasi pencegahan dan pemberantasan terorisme, kolaborasi antarnegara melalui perjanjian multilateral serta optimalisasi rehabilitasi bagi ex pelaku terorisme). Dengan demikian, isu-isu sosial dan keamanan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pemindahan IKN agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warga negara.

6. Bibliografi

- Aleksius Jemadu. (2008). Politik global : dalam teori dan praktik / Aleksius Jemadu. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Apriliasari, A. Y., & Priyanto, S. (2024). Ibu Kota Negara (IKN) dan Mitigasi Ancaman Terorisme : Pendekatan Kesejahteraan untuk Pencegahan Aksi Kejahatan di Indonesia. *UNNES Law Review*, 6(4), 11120–11129.
- Bakker, F. F., Putra, A. P., & Putri, R. T. (2020). The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182>
- Barda Nawawi Arief. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
- Conboy, K. J. (2006). The second front : inside Asia’s most dangerous terrorist network.
- Devina Ocsanda, & Candrika Ilham Wijaya. (2023). Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru, Tinjauan Terhadap Ibu Kota Negara (Ikn) Indonesia 2024 Berdasarkan Sejarah Perpindahan Ibu Kota Voc 1619. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18, 1–12.
- Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. (2022). POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8(Konflik Sosial). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/1164>
- Fitria, L. I. (2023). Peran Kelompok Teror dalam Hubungan Antar Negara-Negara Asia Tenggara. *Jurnal Alternatif-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 100–110. <http://ejournal-jayabaya.id/Alternatif/article/view/119>
- Hamzah Tualeka. (2010). Konflik dan Integrasi Sosial Benuansa Agama, Disertasi. Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.
- Jumidi Elewahan, Ilmiawan Mubin, M. Y. S. (2019). Konflik Maluku dan Pelaksanaan Perjanjian Malino. *Jurnal Historis*, 4 No 2, 51.
- Latukau, F. (2020). Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme sebagai Bentuk Penerapan Hukum yang Berkepastian dan Berkeadilan. *Journal of Judicial Review*, 22(01), 01–13.

<https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.699>

- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>
- Mardiansyah. (2020). Penerapan Whole of Government (WoG) Dalam Mewujudkan Pelayanan Terintegrasi. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 1–9.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (2022). Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras / Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. In Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Next Policy Beberkan Risiko Kepindahan ASN secara Massal ke IKN (2024).
- Muslifar, R., & Irawan, A. W. (2022). Petuah Asera Temmallaiseng : Menegaskan Identitas Sosial Suku Bugis di Samarinda dan Implikasinya Terhadap Konseling Model KIPAS. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 6(1), 5–12. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v6n1.p5-12>
- Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(Iii), 30–38.
- Rininta, C., & Anindya, R. (2024). Global : Jurnal Politik Internasional SECURITISATION , NATIONAL ACTION PLAN , AND LAW ON TERRORISM IN THE PHILIPPINES AND INDONESIA : 26(1), 95–115. <https://doi.org/10.7454/global.v26i1.1328>
- Sujibto, B. (2016). Spirit Peacebuilding Melalui Komunitas Pemuda Di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 273–302. <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1150>
- Ummah, M. S. (2019). Membaca IKN Multidisiplin. In *Sustainability (Switzerland) (Vol 11, Number 1)*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yuniarti. (2018). Upaya Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur (Studi Kasus: Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur). *Jurnal Paradigma*, 7(3), 2. <https://docplayer.info/122936406-Upaya-penanganan-konflik-sosial-di-kalimantan-timur-studi-kasus-samarinda-balikpapan-kutai-timur.html>